

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING KOGNITIV RIVOJLANISHIGA TA’SIRINI TADQIQ ETISH

*Nurillayev Samad Safarovich Samarqand davlat pedagogika instituti
Pedagogik fanlar bo‘yicha falsafa doktori PhD, dotsent.
Nasimova Dilfuza Jobir qizi Samarqand davlat pedagogika instituti 1-bosqich
magistranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19647609>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha yosh davrining psixologik xususiyatlari inobatga olingan holda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llashning samaradorligi ilmiy-nazariy manbalar va amaliy kuzatishlar asosida asoslab beriladi. Shuningdek, bolalarda mustaqil fikrlash, muammoni hal etish, ijodiy yondashuv va mantiqiy xulosalar chiqarish ko‘nikmalarini shakllantirishda innovatsion metodlarning ahamiyati yoritiladi.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, innovatsion pedagogik texnologiyalar, kognitiv rivojlanish, bilish jarayonlari, mustaqil fikrlash, muammoli ta’lim, ijodiy tafakkur, interfaol metodlar.

Аннотация: В статье на основе психологических особенностей дошкольного возраста обосновывается эффективность применения инновационных педагогических технологий с опорой на научно-теоретические источники и практические наблюдения. Также раскрывается значение инновационных методов в формировании у детей навыков самостоятельного мышления, решения проблем, творческого подхода и логического вывода.

Ключевые слова: дошкольное образование, инновационные педагогические технологии, когнитивное развитие, познавательные процессы, самостоятельное мышление, проблемное обучение, творческое мышление, интерактивные методы.

Abstract. The article substantiates the effectiveness of applying innovative pedagogical technologies in preschool education, taking into account the psychological characteristics of early childhood, based on scientific-theoretical sources and practical observations. It also highlights the importance of innovative methods in developing children's independent thinking, problem-solving skills, creative approach, and logical reasoning abilities.

Keywords: preschool education, innovative pedagogical technologies, cognitive development, cognitive processes, independent thinking, problem-based learning, creative thinking, interactive methods.

Kirish. Bugungi kunda ta’lim tizimini modernizatsiya qilish va uning sifatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, maktabgacha ta’lim bosqichi uzluksiz ta’lim tizimining muhim poydevori sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan maktabgacha yosh davrida bolaning shaxsiyati, tafakkuri, nutqi va bilish jarayonlari jadal rivojlanadi. Ushbu davrda yaratilgan qulay pedagogik muhit va samarali ta’lim texnologiyalari bolalarning keyingi bosqichlardagi muvaffaqiyatli ta’lim olishi uchun mustahkam zamin yaratadi.

Zamonaviy jamiyatda axborot oqimining tezlashuvi, texnologik taraqqiyot va ijtimoiy munosabatlarning murakkablashuvi ta’lim jarayoniga yangicha yondashuvlarni joriy etishni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida innovatsion

pedagogik texnologiyalarni qo‘llash dolzarb masalaga aylangan. Innovatsion yondashuvlar bolalarning faolligini oshirish, ularni mustaqil fikrlashga undash, muammoli vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv rivojlanishi – diqqat, xotira, tafakkur, tasavvur va nutq jarayonlarining takomillashuvi bilan chambarchas bog‘liq. Shu sababli ta’lim jarayonida interfaol metodlar, muammoli ta’lim, STEAM elementlari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va o‘yin asosidagi innovatsion yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Bunday texnologiyalar bolalarning bilishga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi, ularning ijodiy va mantiqiy fikrlash salohiyatini rivojlantiradi.

Asosiy qism. Bolalarning kognitiv faolligini rivojlantirish va shakllantirish muammosi bolalar psixologiyasida eng dolzarb masalalardan biridir. Hozirgi kunda “kognitiv faoliyat” tushunchasi pedagogika va psixologiyada keng qo‘llanilmoqda.

Olimlar “kognitiv faoliyat” tushunchasining ma’nosi bo‘yicha turli fikrlarni keltirib o‘tganlar. Jumladan, M.A. Danilov, A.A. Lyublinskaya, V.K. Buryak, T.I. Shamovalar kognitiv faoliyatni aqliy faoliyatning bir turi yoki sifati deb hisoblasalar, D.B. Godovikova, E.I. Shcherbakovlar esa – bolaning bilimiga bo‘lgan tabiiy istagi sifatida qaraydilar. P.T. Jambazka, T.M. Zemlyanuxina, M.I. Lisina, N.A. Polovnikovlar “kognitiv faoliyat” tushunchasini kognitiv faoliyatga tayyorlik holati sifatida belgilagan bo‘lsalar, T.A. Ilyina, A.I. Raev, G.Ts. Molonov, A.Z. Iogolevich, T.D. Sartorius, Z.F. Chexov, G.I. Shchukin kabi olimlarning fikricha, “kognitiv faoliyat” – bu shaxsning mulki yoki sifatidir.[5]

“Kognitiv faoliyat” atamasi insonning atrofidagi dunyo ob‘yektlari va hodisalariga tanlab yo‘naltirilishi bilan tavsiflanadi, ya’ni, bolada bilimiga, to‘liqroq va chuqurroq doimiy intilish mavjud. Bunday intilishni bolada maktabgacha davrda ham sezish mumkin. Atrofni bilish, tushunish va o‘rganishga qaratilgan harakatlar bolani yanada faollashtiradi. Faoliyatning rivojlanish sur’ati va kuchayishi bilan tanlab yo‘naltirish kognitiv faoliyatni qo‘llab-quvvatlashga aylanadi. Buning uchun bola harakatlarini doimiy ravishda qo‘llash, rag‘batlantirish hamda hohish-istaklarini inobatga olish lozim bo‘ladi.[1]

Bolalar tug‘ma tadqiqotchilardir. Yangi tajribalarga so‘nmas tashnalik, qiziquvchanlik, doimiy kuzatish va tajriba o‘tkazish istagi, dunyo haqida mustaqil ravishda yangi ma’lumotlarni izlash an’anaviy ravishda bolalar xatti-harakatlarining eng muhim xususiyatlari sifatida qabul qilinadi. Bolaning har bir o‘zlashtirgan harakati, o‘rgangan so‘zlari u uchun yangilik, kashfiyot. Faol kognitiv tadqiqot faoliyati jarayonida o‘z qiziqishini qondirgan bola, bir tomondan, dunyo haqidagi g‘oyalarini kengaytiradi, o‘zaro bog‘liqlik va o‘zaro bog‘liqliklar tizimida dunyoning xilma-xilligini ko‘radi, ikkinchi tomondan, o‘z bilimini rivojlantirish qobiliyatini rivojlantiradi. Bunda bola idrokining shakllanishi va rivojlanishi ta’minlanadi. Navbat bilan barcha psixologik jarayonlarning rivojlanishi sodir bo‘ladi.

Hozirda maktabgacha ta’lim sifatini oshirish muammosining dolzarbligi maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash va rivojlantirishga bo‘lgan e’tiborni kuchaytirdi. MTTlarida bolaning har tomonlama shakllanishi va rivojlanishini ta’minlash ishlari ancha jadallashgan. Bola kognitiv sohasining rivojlanishi turli xil faoliyat turlari orqali amalga oshirilishi yo‘lga qo‘yilgan. Barcha faoliyat turlari bolaning quyidagi jihatlarini shakllantiradi va rivojlantiradi. Bular:

- qiziquvchanlikni rivojlantiradi;
- kognitiv motivatsion sohasini rivojlantiradi;
- kognitiv harakatlarni shakllantiradi;
- bola ongini shakllantiradi;

- bola tasavvurlarini kengaytiradi;
- ijodiy faollikni oshiradi;
- atrof, muhit, odamlar, narsalar xaqidagi g’oyalarni shakllantiradi.

Buning ushuni bolalarni barcha faoliyat turlariga jalb etish yaxshi samara beradi. Faqat kattalar tomonidan bolaning har bir harakati doimiy tarzda nazorat qilib borilishi maqsadga muvofiqdir. Bolalarning kognitiv rivojlanishining yangi sifati – bu kognitiv qiziqishning kuchayishi, barqarorlikning kuchayishi, kognitiv motivlar bilan ifodalanadi. Kognitiv qiziqish maktabgacha yoshdagi bolani muhim munosabatlarga, aloqalarga yordam beradi. Qiziquvchanlik qobiliyati atrofni buyumlarni to’liqroq bilishni ta’minlaydi. Shu bilan birga kognitiv motivlar, ya’ni bolaga xos ehtiyojlar, mayllar, istaklar ham bolani har qanday harakatga undaydi, faollashtiradi.

Kognitiv faoliyatning manbai kognitiv ehtiyoj bo’lib, bu ehtiyojni qondirish jarayoni noma’lum narsani aniqlash, ochish va uni o’zlashtirishga qaratilgan izlanish sifatida amalga oshiriladi. Bola ehtiyojlari turli narsalarga yo’naltirilgan va ayni paytda kerak bo’lgan narsaga ega bo’lishga qaratilgan bo’ladi. Bunday xilma-xillik ham turli narsalarni bilishga, o’rganishga undaydi. Predmetlar bilan munosabatga kirishish orqali ularning fazodagi o’rni, har tomonlama tuzilishi va ahamiyatini o’zlashtiradilar.

Kognitiv rivojlanishning qayd etilgan bosqichlari bir-biridan ajralgan holda mavjud emas. Amalda ular nihoyatda murakkab birikmalar va munosabatlardir va bolaning kognitiv rivojlanishini evolyutsion jarayon sifatida tavsiflaydi.

Bola kognitiv rivojlanishining yana bir jihati bu – dunyoga nisbatan umumlashtirilgan munosabatdir. Bu quyidagicha tavsiflanadi:

Bolaga xos kognitiv munosabat bu – dunyo ajoyib, sirlarga to’la va bola ushbu ajoyibotni bilishni, hal qilishni xohlaydi;

Navbatdagi munosabat bu ehtiyotkor munosabat. Bola bunday munosabatni himoya, himoyalani tarzida tushunadi.

Bolada dunyoni himoya qilish, asrash xaqidagi tushunchalarning shakllanishi;

Ijodiy munosabat bola uchun muhim yana bir munosabat bo’lib, dunyo juda go’zal, men bu go’zallikni saqlab qolish va oshirishni xohlayman shaklida namoyon bo’ladi. Bolada go’zallikni his qilish, undan zavq olish, hayratlanish, lazzatlanish kabi kognitiv bilish shakllanishini ta’minlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv rivojlanishining haqiqiy usuli eksperimentdir. O’tkaziladiga tadqiqotning tabiiy turi bolani erkin bo’lishini ta’minlaydi. Tadqiq qiluvchi tabiiy sharoitda bola bilan bemaol munosabatga kirishadi va buning natijasida bolada bilishga bo’lgan munosabat yanada yuksaladi. Eksperimentga ob’yektlar va materiallarning xossalari, sifatlari, hodisalarning aloqalari va bog’liqliklarini tushunishga qaratilgan izlanish xarakteridagi amaliy faoliyat sifatida qaraladi. Eksperimentda maktabgacha yoshdagi bola o’z atrofidagi dunyoni mustaqil va faol ravishda o’rganadigan, unga ta’sir qilishning turli shakllaridan foydalangan holda tadqiqotchi sifatida ishlaydi. Tajriba jarayonida bola bilish va faoliyat sub’jektining pozitsiyasini egallaydi. Natijada mustaqil faollik oshadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv rivojlanishining samarali usullariga bolalarning kognitiv qiziqishlarini rivojlantirishni, o’z bilimlarini mustaqil ravishda qurish va axborot makonida harakat qilish qobiliyatini, tanqidiy fikrlashni rivojlantirishni ta’minlaydigan faoliyat kiradi.[2]

Interfaol metodlar maktabgacha ta’limda keng qo’llanilib, bolalarning muloqotga kirishish, fikr almashish va hamkorlikda ishlash ko’nikmalarini rivojlantiradi. “Aqliy hujum”, kichik guruhlarda ishlash, rolli o’yinlar va muammoli vaziyatlar yaratish kabi metodlar

bolalarda mustaqil fikrlash va mantiqiy xulosa chiqarish malakalarini shakllantiradi. Ayniqsa, muammoli ta’lim texnologiyasi bolalarda sabab-oqibat bog‘liqliklarini aniqlash, savollarga javob izlash va turli yechim variantlarini taklif etish qobiliyatini rivojlantiradi.

STEAM yondashuvi ham maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Ushbu yondashuv fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematika elementlarini integratsiyalash orqali bolalarda tahliliy va ijodiy tafakkurni uyg‘un ravishda rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, oddiy konstruksiyalar yasash jarayonida bola hajm, shakl, muvozanat kabi tushunchalarni amaliy faoliyat orqali anglaydi. Bu esa nazariy bilimlarning mustahkamlanishiga yordam beradi.[3]

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan oqilona foydalanish ham kognitiv rivojlanishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Multimediali taqdimotlar, interaktiv o‘yinlar va ta’limiy dasturlar bolalarning diqqatini jamlash, eslab qolish va tasavvur qilish jarayonlarini faollashtiradi. Biroq bunda yosh xususiyatlari va sanitariya-gigiyena talablari inobatga olinishi zarur.

O‘yin texnologiyasi maktabgacha ta’limning yetakchi faoliyati sifatida alohida ahamiyatga ega. Didaktik o‘yinlar orqali bolalar bilimni oson va qiziqarli tarzda o‘zlashtiradi. O‘yin jarayonida bola erkin fikr yuritadi, muammoli vaziyatlarni hal qiladi, rollarni bajarish orqali ijtimoiy tajriba orttiradi. Bu esa nafaqat kognitiv, balki ijtimoiy-emotsional rivojlanishga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.[4]

Amaliy kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlarda bolalarning faolligi ortadi, savol berish va mustaqil javob topishga intilish kuchayadi. Ular o‘z fikrini erkin bayon etishga harakat qiladi, tahlil qilish va taqqoslash ko‘nikmalari rivojlanadi. Natijada ta’lim jarayoni samaradorligi oshadi va bolalarning maktab ta’limiga tayyorgarlik darajasi mustahkamlanadi.

Xulosa. Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash bugungi kunda ta’lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, maktabgacha yosh davrida bolalarning psixologik va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda tashkil etilgan innovatsion ta’lim jarayoni ularning kognitiv rivojlanishiga samarali ta’sir ko‘rsatadi.

Interfaol metodlar, muammoli ta’lim, STEAM yondashuvi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda o‘yin asosidagi pedagogik texnologiyalar bolalarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish, taqqoslash, mantiqiy xulosa chiqarish va ijodiy yondashuv ko‘nikmalarini shakllantiradi. Bunday yondashuvlar bolalarning bilishga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi, ularning faolligini oshiradi va ta’lim jarayonini mazmunan boyitadi.

Shuningdek, innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar bolalarning maktab ta’limiga tayyorgarlik darajasini mustahkamlaydi hamda ularni intellektual jihatdan yetuk, mustaqil va ijtimoiy faol shaxs sifatida shakllanishiga zamin yaratadi.

Demak, maktabgacha ta’lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalarni izchil va maqsadli joriy etish bolalarning kognitiv rivojlanishini ta’minlashda muhim pedagogik shart hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1) Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU, 2006.

2) Qodirova M.Q. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR KOGNITIV FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH. Scientific articles. 2023-yil.

- 3) Shodiyev Sh., Abdullayeva M. Maktabgacha ta’limda innovatsion yondashuvlar. – Toshkent, 2020.
- 4) Korotkova N.A. Katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv va tadqiqot faoliyati // Bolalar bog’chasidagi bola. – 2003. -№3. – B.4-12.
- 5) Volostnikova A.G. Kognitiv qiziqishlar va ularning shaxs shakllanishidagi roli. – M., 1994 yil.